

Fontes escritas, memória oral, imagens e documentação etno-arqueológica para o estudo da barca de passagem de Silhades

Lois Ladra¹
Patrícia Costa²

Resumo: A multicentenária e desaparecida barca de passagem de Silhades (Freguesia do Felgar, Concelho de Torre de Moncorvo, Distrito de Bragança) deixou de fazer a travessia fluvial entre as duas margens do rio Sabor no último quartel do século XX. Perdeu-se assim uma incomparável amostra do rico património fluvial transmontano. Felizmente, hoje dispomos de muitas e variadas fontes que nos permitem reconstruir a sua peculiar morfologia e plurisecular biografia. Com esta achega pretendemos apenas fazer uma primeira incursão à referida linha do tempo através de uma metodologia ancorada num registo alargado que nos fornece numerosos textos, memórias, imagens e materialidades residuais.

1. Introdução

A importância do tráfego fluvial e das barcas de passagem na história e na economia do ocidente ibérico tem sido destacada por numerosos investigadores, quer seja em Portugal (Castelo-Branco, 1958; Matos, 1980; Duarte e Barros, 1997; Pereira e Barros, 2001...), quer na Galiza (Gallego, 1999) ou no território do antigo Reino de Leão (Martín, 2015).

A extinta e desaparecida barca de passagem de Silhades foi mais uma de entre as várias que existiram ao longo da bacia hidrográfica duriense, no âmbito geográfico transmontano (Abreu, 1998: 124-137; 2006 e 2011: 215-248; Cunha, 1999: 60-62). Talvez por isso, a barca de Silhades apenas mereceu certa atenção – pouca – em alguns estudos locais e regionais (cfr. Abreu, 1998: 136; Rodrigues e Rodrigues, 2006: 73-84; Seixas, 2018 *passim* e 2019: 92, nota 8 e figs. 3-4).

A barca de passagem de Silhades constitui um capítulo fulcral da memória rural do concelho de Torre de Moncorvo. Ao longo de vários anos, os signatários deste breve contributo tiveram a oportunidade de reunir todo um vasto leque de informações de natureza diversa, que agora nos permite reconstruir a sua biografia. Infelizmente, diversas circunstâncias alheias à nossa vontade têm adiado a sua completa publicação, hoje em preparação. Neste trabalho preliminar apresentamos uma primeira achega ao tema.

Como é bem conhecido por todos, as peculiaridades intrínsecas da orografia transmontana condicionaram sensivelmente ao longo da História as deslocações através do seu território. É por isso que a navegação longitudinal e a travessia ribeirinha constituíram desde longa data uma das principais preocupações, quer

1. Mestre em Arqueologia (FLUP). Licenciado em Geografia e História (UCM) e Licenciado em Antropologia Social e Cultural (UNED). loisladra@gmail.com

2. Licenciada em História (ULL). lindnercosta@gmail.com

dos arrogantes e longínquos poderes instituídos, quer das humildes comunidades locais.

Silhades³ era o único lugar da freguesia do Felgar implantado na margem direita do rio Sabor. E assim foi durante vários séculos, até à sua violenta eliminação, pelas águas de uma mega-barragem hidroelétrica. Apesar de ter desaparecido fisicamente, Silhades e a sua barca deixaram uma profunda marca na história e na memória locais, devido principalmente à sua estratégica implantação, num ponto de passagem e travessia fluvial, facilitando assim o trânsito de pessoas e géneros de todo o tipo, ao mesmo tempo que comunicava ambas as margens do Sabor. Juntamente com a barca de passagem que existiu em Santo Antão (Freguesia da Parada, Concelho de Alfândega da Fé), a de Silhades constitui uma clara amostra da sobrevivência, em afluentes secundários do Douro e até tempos bem recentes, de tipologias arcaizantes em embarcações de águas interiores (Abreu, 2011: 218).

Em termos de viação terrestre e no âmbito geográfico do Baixo Sabor, Silhades representa um ponto de abertura no vale fluvial – encaixado a montante e a jusante – de boa acessibilidade e de atravessamento relativamente fácil. Ainda que a presença humana em Silhades esteja materialmente documentada já desde a Pré-história antiga, através de indústria lítica avulsa (Paço, 1936: 226), as provas mais recuadas relativas à sua ocupação humana direta e continuada datam dos tempos da Idade do Ferro (Santos e Ladra, 2014). Esta presença humana em Silhades manteve-se regularmente desde a Pré-história até aos primórdios do presente milénio.

2. Fontes documentais: entre o estado controlador e as comunidades locais

As fontes documentais constituem, sem qualquer género de dúvida, um grupo muito vasto, heterogéneo e diverso de informações. No entanto, alguns dados escritos concretos revelam-se como verdadeiramente preciosos devido ao nível de detalhe

3. Silhades, Silhares, Cilhades, Silhade, Cilhade... são formas simples documentadas ao longo da História para este topónimo, assim como as mais eloquentes “Quinta de Selhade”, “Castelo de Selhade”, “Barca de Silhades”, “Porto da Barqua de Silhade”...

alcançado. Os primeiros documentos que citam especificamente o sítio de Silhades datam do Medievo e sucedem-se quase de maneira ininterrupta ao longo de oito centúrias, até ao momento presente.

Para a constituição do amplo *corpus* documental relativo ao sítio de Silhades e à sua barca de passagem⁴, foram consultados numerosos fundos, custodiados nas seguintes instituições: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Arquivo Histórico Militar (AHM), Arquivo da Administração Regional Hidráulica do Norte (ARH-N), Arquivo Distrital de Bragança (ADB), Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo (AMTM), Junta de Freguesia do Felgar (JFF), Centro de Memória de Torre de Moncorvo (CMTM) e Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar (CIEMar).

As primeiras menções documentais conhecidas para o sítio de Silhades aparecem por volta do século XII, quando é citado como Siladi no foral de Mós, concedido por D. Afonso no ano 1162 (Alves, 2000, IV: 415). Poucas décadas depois, em Maio do ano 1200, o monarca D. Sancho I oferece este reguengo [“*nostro regalengo quod uocatur Siliade*”] aos povoadores de Mós (Azevedo *et al.*, 1979: 198, Doc. 127). Os conteúdos reflectidos nestas duas fontes indicam-nos que o antigo concelho mosense possui já no século XII uma vasta extensão territorial na margem esquerda do rio Sabor e uma pequena faixa de terreno em Silhades, na margem direita. Este facto permite-nos deduzir que, muito provavelmente, nessa altura já ali existia a barca de passagem, pois qualquer travessia fluvial naquele ponto estava assim claramente controlada e garantida (Marques, 1985: 521; Cunha, 1999: 63).

Por outro lado, também sabemos que, em troca da passagem gratuita para os seus moradores, era com a madeira do pinhal mosense que se construía sistematicamente e se reparava a barca de Silhades, tal como fica explicitado numa carta redigida em 9 de Novembro de 1346 pelo Infante D. Pedro (*cf.* *inter alia* Carqueja, 1955: XVI; Abreu, 1998: 131; Abreu e de la Torre, 1998: 74; Fernandes, 2001: 113, com

4. Suscetível de uma pronta e desejável edição impressa por parte dos poderes públicos que se dizem legalmente responsáveis pela recuperação e valorização do património cultural.

leitura errada na data; Pereira e Barros, 2001: 136; Carqueja, 2007: 99-100; Abreu, 2011: 225; Amaral, 2013: 29-30...).

Seja como for, o certo é que a primeira referência documental concreta em que se cita a presença de barcas de passagem nos rios Douro e Sabor como já pertencentes ao concelho de Torre de Moncorvo data de 1498 e surge na *Chancelaria de D. Manuel*. Das ditas barcas sabemos que era frequente precisarem de “carafetar e reparar de pregagem e caibros e travessas”⁵. Perante a ausência de maior clareza desta fonte, atualmente não podemos identificar o local exacto onde se fazia a travessia no Sabor (na Foz? na Portela? em Silhades?).

A primeira menção documental escrita que refere directamente a Barca de Silhades surge em 1670, no *Livro dos Acórdãos* da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, que refere “huma pitiçam que se fes a sua allteza os oficiais desta camara do anno passado e moradores do lugar do Fellgar deste termo para se fazer huma ponte onde chamam barca de Sehade”⁶.

Em 1673, também no *Livro dos Acórdãos* da CMTM⁷ surge a arrematação do “Porto da Barqua de Silhade” e em 1682 surge uma acta com referência específica e concreta à construção da barca: “Nesta camara assentarão que se puzese em pregam o feitio da Barqua de silhade e se pagase por conta de quem a deixou hir pello Rio abaixo”⁸.

Nas *Memórias* de Torre de Moncorvo enviadas à Academia da História afirmava-se nos inícios do século XVIII que existiam “muito boas fazendas no citio aonde chamão Silhade, em que colhem muito pam, azeite, amendoa e otras graduras...” (Carvalho, 1721; transcritas por Abreu, 1998: 156). Tal e como inúmeras vezes nos foi referido insistentemente durante os nossos trabalhos de campo, Felgar era

5. ANTT, *Chancelaria de D. Manuel*, Liv. 31, fls. 123-123v, Carta sobre o arrendamento e concerto das barcas em Torre de Moncorvo, 1498, 7 de Março e ANTT, *Leitura Nova, Livro 1 de Além Douro*, fl. 11-11v, Torre de Moncorvo.

6. AMTM, Câmara Municipal, Acórdãos, Actas, Assentos, Autos e Vereações, *Livro dos Acórdãos 1670*, Cx. 06, Lv. 13, fl. 6.

7. AMTM, Câmara Municipal, Acórdãos, Actas, Assentos, Autos e Vereações, *Livro dos Acórdãos 1673*, Cx. 07, Lv. 15, fl. 6.

8. AMTM, Câmara Municipal, Acórdãos, Actas, Assentos, Autos e Vereações, *Livro dos Acórdãos 1682*, Cx. 10, Lv. 23, fls. 43-44.

uma freguesia rica, pois produzia todo o tipo de géneros, “exceto sal e fósforos”.

Efectivamente, talvez sejam os três últimos séculos – XVIII, XIX e XX – os de maior densidade documental relativa a Silhades, mas, no entanto, convém ainda chamar a atenção para o facto de certas fontes consideradas como mais “clássicas” nada ou quase nada referirem para a barca de passagem que nos ocupa: isto é o que acontece com as *Memórias Paroquiais* de 1758 (transcritas por Abreu, 1998: 180-181; Abreu, 2000; Capela, 2007: 591-592, *s. v.* “Felgar”). No *Tombo dos bens do concelho* da Torre de Moncorvo, do ano 1784, já se faz constar que a câmara possui no Felgar “hua Barca que anda no rio Sabor e se arremata annualmente para o Concelho e Terra do mesmo lugar. Anda unido a dita Barca hum Arieiro que pega no mesmo porto e se arrenda com a dita Barca. Tem de cumprido ao longo do Rio cento e trinta e outo varas. Parte do Sul com o dito Rio e do Norte com [o] caminho e Caza da dita Barca aonde assiste o Barqueiro que também hé do Concelho”⁹. As formas toponímicas que registamos neste documento para o referido sítio são Silhades, Silhade, Quinta de Selhade e Selhade.

Num conhecido manuscrito de 1796, profusamente analisado na volumosa obra de Amado Mendes, afirma-se relativamente à referida barca de passagem o seguinte: “Barca de Silhade. Esta barca anda no rio Sabor, em o porto chamado de Silhade. Hé do concelho do lugar do Felgar; rende 2:400” (Mendes, 1981: 233).

O primeiro documento que conhecemos com as medidas aproximadas da barca felgarens surge numa acta da câmara municipal de 1804, referente à arrematação da sua construção: “(...) barca de madeira de pinho e cumprimento de trinta palmos de largura, dezoito na trazeira e treze na dianteira, bem pregada [travessas atestadas] e da mesma sorte briada e [tascada] com toda a sigurança”¹⁰. E assim, a documentação concelhia faz menção

9. AMTM, *Tombo dos bens do concelho*, 1784, fls. 117v-118.

10. AMTM, Câmara Municipal, Acórdãos, Actas, Assentos, Autos e Vereações, *Livro de Actas da Câmara 1804-1808*, Cx. 53, Lv. 103, fls. 7v-8.

em várias ocasiões à referida barca, ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX.

No que diz respeito à documentação conferida *in loco* na Junta de Freguesia do Felgar (JFF), esta abrange boa parte dos séculos XIX e XX, destacando vários assuntos da maior transcendência para compreender diversos aspectos da barca de passagem de Silhades: propriedade, gestão, arrematação, barqueiros, características, medidas, trabalhos de construção, manutenção e reparação, arrendamento inicial de uma casa para o barqueiro na margem direita (1943) e posterior construção de um edifício para tal mester, primeiro na margem esquerda (1948) e logo na margem direita do rio (1961), acidentes leves, graves e mortais, prédios e terrenos associados à exploração da barca (areiro, porto, cais, casas, horta, olgas...).

As condições de arrematação da barca de Silhades já são referidas pela JFF em 1874¹¹, tendo variado relativamente pouco desde aquela data até aos finais do século XX. Por outro lado, também não faltam alusões ao trágico acidente em que faleceram 11 pessoas ao fazerem a travessia do Sabor no dia 26 de Janeiro de 1917, pois este triste acontecimento comocionou as comunidades ribeirinhas, ao serem a maior parte dos falecidos operários que trabalhavam na construção da ponte sobre o rio Sabor¹². Quis o destino que esta ponte, longamente desejada, ficasse por concluir desde aquela amaldiçoada data. Até há poucos anos ainda se podiam ver *in situ* os seus incólumes e monumentais pegões!

O papel fiscalizador do estado, longínquo mas controlador, pode-se acompanhar de perto, especialmente nas décadas centrais do século XX (1940-1960), na documentação pertencente à antiga e hoje extinta Administração Regional Hidráulica do Norte (ARH-N). Sem deixar de ser um fundo documental muito rico (Costa, 2012) – apesar de aparentemente caótico e complexo – foi aqui que encontramos informações tão reveladoras como o registo “oficial” em 1940 desta barca – já mult centenária – na correspondente Secção da Direcção

Hidráulica do Douro, sediada na Régua, ou a primeira vez que em muitos séculos o seu manobrador foi obrigado pelo poder central a obter a “Carta de Barqueiro”, em 1947.

Seja como for, talvez a documentação derivada do processo de vistoria e matrícula da barca de Silhades seja do maior interesse, pois no ano de 1956 recolhe a seguinte informação: “A embarcação destina-se ao serviço de transporte de passageiros e carga e tem a tonelagem de 1,587750m³. Embarcação de madeira pertencente à Junta de Freguesia do Felgar para o transporte e carga entre as duas margens da corrente do rio Sabor, no sítio de Silhares. Características: Propulsão: a cabo de arame; Comprimento 5,80m; Boca: 3,65m; Pontal: 0,30m; N.º máximo de passageiros em ocasião de águas normais: 21; Lugar de amarração: Silhares-Felgar. Barqueiro: Virgílio José Pinto, morador no Felgar”¹³.

A última menção relativa à construção de uma nova barca de passagem em Silhades, data do ano de 1975¹⁴. Poucos anos depois, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e a Junta de Freguesia do Felgar acabaram por construir em 1982 um pontão ou passadeira rodoviária de manilhas e cimento no lugar da Azenha do Poço da Barca, inaugurado, até com “epígrafe” alusiva ao facto, no dia 11 de Setembro¹⁵.

E até aqui o breve resumo de algumas das informações sobre a barca de passagem de Silhades que se podem tirar das fontes documentais coligidas. São muitos os dados, mas a imagem final ainda está, certamente, incompleta.

3. Fontes cartográficas: a importância estratégica do controlo territorial

Apesar de existir quase apenas um único e muito meritório contributo (Abreu, 2003), o estudo pormenorizado de Torre de Moncorvo na cartografia histórica portuguesa está ainda por realizar. Seja

¹³ ARH-N, Fundo da Administração Hidráulica do Douro, Processos da 5ª secção, Pasta dos processos 101-200 de 1956, Processo 148.

¹⁴ JFF, Livro de Actas da Junta de Freguesia do Felgar - Douro (1974-1984), Acta da Sessão Ordinária, fl. 9v, 31 de Outubro de 1975.

¹⁵ JFF, Livro de Actas da Junta de Freguesia do Felgar - Douro (1974-1984), Acta da Sessão Ordinária, fls. 69v-70, 3 de Agosto de 1982.

Fig. 1 Pormenor do Mapa de Portugal de 1560, primeiro documento cartográfico em que aparece representada a barca de passagem de Silhades

como for e centrando-nos no topónimo que agora nos ocupa, Silhades e toda a sua ampla série de variantes aparece reflectido em múltiplos mapas, todos eles genericamente datados entre 1560 (“Portugal deitado” ou “o mais antigo mapa de Portugal”) e 2008 (CMP 1: 25.000, Fl. 119). Na mais recente edição desta última cartografia oficial, do ano 2018, infelizmente já não aparece recolhida qualquer forma para este topónimo.

No mapa intitulado *Portugalliae quae olim Lusitania, novissima et exactissima descriptio*, da autoria de Fernando Alvares Seco e datado no ano 1560, pode-se ler claramente “Bcã de cilhalde”. Esta fonte constitui, a dia de hoje, o primeiro mapa de Portugal e o primeiro documento gráfico conhecido no qual se recolhe a existência da barca de passagem de Silhades. Portanto, a sua importância em termos de representatividade histórica está mais do que justificada.

A partir desta data de 1560, suceder-se-ão inúmeras representações cartográficas nas quais, em função da sua escala e do seu grau de pormenor,

quase sempre aparecerá recolhida a estratégica barca de passagem de Silhades. Entre outros muitos mapas consultados que referem a barca felgarenses poderíamos citar os dois seguintes:

- 1662 – Pedro Teixeira – *Descripcion del Reyno de Portugal y de los Reynos de Castilla que parten con su frontera*. Editado em Madrid. Forma recolhida: “Barca de Silhade”.

- 1736 – Johann Baptist Homann – *Regnum Portugalliae*. Editado em Nuremberga. Forma recolhida: “Barca de Silado”.

Um dado a reter é o facto de que, sensivelmente a partir de 1750 e por reiteração do erro nas cópias manuais realizadas por diferentes cartógrafos, passa a ser frequente e habitual a representação gráfica apenas da forma apocopada “Barca de”. Isto acontece, por exemplo, nos dois seguintes casos:

- 1762 – Tomás López – *Mapa de la Provincia de Tras-los-Montes*. Editado em Madrid. Forma recolhida: “Barca de”.

- 1776 – François Santini – *Partie Septentrionale du Royaume de Portugal*. Editado em Veneza. Forma

Fig. 2 Fotografia da barca de passagem de Silhades. Col. "Carlos Seixas"

recolhida: "Barca de", ao pé de "Ofelgar", razão pela qual e apesar de constituir dois pontos graficamente diferenciados, até se poderia dar inadvertidamente uma leitura compreensiva "Barca de Ofelgar".

O certo é que as representações cartográficas que recolhem a existência de Silhades e/ou da sua barca de passagem sobre o rio Sabor são inúmeras, sendo os mapas oficiais dos séculos XIX, XX e XXI aqueles em que quase sempre aparece este topónimo sob a forma deturpada "Cilhade". Exemplos disto seriam a folha n.º 9 da *Carta Corográfica de Portugal* elaborada por Filipe Folque (1900) ou a folha n.º 119 da *Carta Militar de Portugal* a escala 1:25.000 (1.ª Ed. 1949, 2.ª Ed. 2008).

4. Fontes iconográficas: quando uma imagem vale mais do que mil palavras

Até agora e com base nas fontes de tipo textual e cartográfico, já muito percebemos sobre a importância, a funcionalidade, a morfologia ou mesmo as dimensões físicas da barca de passagem

de Silhades, mas como já referimos anteriormente, a pré-visualização que dela temos ainda está incompleta. O que é preciso é conferir imagens que nos permitam corporizar esta realidade. E para isso temos que recorrer às escassas fontes gráficas que têm sido publicadas e que são basicamente de dois tipos: meia dúzia de fotografias relativamente antigas (Ca. 1950-1978) e dois desenhos (1966 e 1980).

A imagem publicada mais antiga da barca de Silhades de que temos conhecimento é uma fotografia a preto e branco supostamente datada por volta da década de 1950, na qual, vista num primeiro plano em 3/4 desde a sua parte posterior, reconhecemos as traseiras do engenho, o seu lateral direito e seis ocupantes: o barqueiro, dois agentes da autoridade e três passageiros. Destacam as grandes traves de madeira que formam o bastidor da nave, os dois remos encaixados nas suas respetivas camoeiras e o cabo metálico que unia ambas margens e servia para facilitar a travessia ao puxar por ele. A barca encontra-se deitada sobre as águas do Sabor e, num segundo plano, vê-se a margem oposta do

Fig. 3 Desenho da barca de passagem de Silhades elaborado por Fernando Gouveia em 1966 e publicado por Octávio Lixa Filgueiras em 1974

rio, onde podemos observar a árvore onde está amarrada a maroma e uma bateira com camoeiras. Esta imagem faz parte de uma coleção particular e foi publicada já no presente século (Ladra e Pinho, 2010-2011: 413).

Felizmente, os complementos ideais desta primeira visualização que acabamos de referir, em termos de morfologia e tecnologia construtiva naval encontram-se em duas outras fotografias: uma primeira, datada no ano 1956 e que nos permite observar em 3/4 a parte frontal da embarcação (Abreu, 1998: 126; 2006: 71 e 2011: 248) e uma segunda, de perfil, tirada em Dezembro do 1959 (Rodrigues e Rodrigues, 2006: 79).

Seja como for, o certo é que ainda mais esclarecedor sob o ponto de vista etnológico é um desenho da barca de passagem de Silhades realizado em 1966 pelo aluno do curso de arquitetura Fernando Manuel de Magalhães Gouveia e que apenas veria à luz na década seguinte (Filgueiras, 1974: 243). O interesse desta representação gráfica vem dado pelo facto de se tratar de um desenho analítico no

qual figuram identificados os diversos elementos formais da embarcação e as suas correspondentes nomenclaturas, complementados com duas fotografias coevas a preto e branco (Moniz, 2009: 52, fig. 7). Para as décadas seguintes contamos com uma imagem a cores tirada por Adriano Vasco Rodrigues em Setembro de 1978 (Rodrigues e Rodrigues, 2006: 81 p/b e Rodrigues, 2007: 59 cor) e com outra de Horácio Simões de finais desse decénio (Ladra e Pinho, 2011: 2; Seixas, 2019: 94), assim como com um plano realizado em 1980 por Paulo Ribeirinho Soares (Rodrigues e Rodrigues, 2006: 78). Muito provavelmente existem outras fotografias ainda inéditas, mas com as informações materiais, formais, métricas e gráficas conhecidas seria perfeitamente possível elaborar uma reconstrução à escala real, muito fidedigna da antiga barca de passagem de Silhades. Todo um símbolo identitário, felgarense, moncorvino e mult centenário.

5. Fontes orais: a frágil mas persistente memória do povo

No que diz respeito às fontes orais, convém diferenciar entre aquelas que ao longo dos séculos foram recolhidas em textos que acabariam por ser publicados e as recolhas que em tempos recentes foram registadas por antropólogos profissionais através de inquéritos semidirigidos.

Sem pretendermos ser exaustivos em absoluto, de entre o primeiro grupo queremos destacar três tradições locais de grande importância e transcendência para conformar a singular identidade etnológica felgarensis: a lenda da cornalheira de Santo Alifonso, a explicação popular da sua etiologia toponímica e o infausto desastre da barca. Todas elas estão firmemente ancoradas nas memórias orais locais e são contadas e recitadas ainda hoje de geração em geração com certa intensidade e frequência. Convém não esquecer que as lendas fundacionais e os mitos de carácter etiológico cumprem a função de explicar as origens das comunidades envolvidas em termos de antiguidade do povoamento e especificidade na sua topologia.

A conhecida lenda da cornalheira benta de Silhades, refere-se a uma árvore singular “onde o gado se juntava e ordeiramente se mantinha sob a vigilância do bordão que aí deixava durante a sua ausência [o santo pastor] para assistir à missa numa paróquia do outro lado do Sabor, cujas margens mansamente transpunha sobre a sua capa estendida nas revoltosas águas” (Abreu *et al.*, 2004: 37). Este tipo de lendas hagiográficas e marianas documenta-se já desde o século XIII e para ela existem várias versões recolhidas na bibliografia consultada (Martins, 1972: 2; Cunha, 1999: 65, nota 49; Rodrigues e Rodrigues, 2006: 91-92...).

Os nomes das terras sempre foram alvo de curiosas etimologias populares que, com maior ou menor fortuna, pretendem explicar o seu significado aparentemente oculto. No caso do Felgar, o povo costuma identificar o topónimo com a atividade de folgar. Vejamos isto. *Nas Memórias* enviadas à Academia da História no ano 1721 já se recolhe a seguinte informação: “contasse (sic) por tradição que no citio de Silhade junto ao rio Sabor avia uma

povoação de que inda hoje ha vestigios, e no sitio onde de prezente esta o lugar avia um rosmannhar aonde os moradores de Silhade vinhão folguar, e depois que se foi povoando sempre chamaram a este citio o de folguar, e hoje lhe chamão o Felguar” (Carvalho, 1721, transcritas por Abreu, 1998:156).

Ao longo da milenária história de Silhades, o acontecimento trágico que mais se fixou entre a população local foi o terrível naufrágio que sucedeu em 26 de Janeiro do ano 1917 e que acabou por ceifar a vida de onze pessoas. Este facto ainda hoje é conhecido como “o desastre da barca” e a musa popular chegou a compor um extenso romance em verso do que se conhecem várias versões que eram recitadas pelos cegos nas feiras regionais (cfr. *inter alia*, Rodrigues e Rodrigues, 2006: 81-84).

Estas três narrativas endógenas abrangem aspectos identitários fulcrais para os felgarenses: o rio Sabor, a sua travessia e as origens do povoamento. Por um lado, a transcendência metafórica da passagem fluvial alcança em Santo Alifonso e na sua cornalheira benta um referendo sacro. E por outra parte, Silhades aparece como cenário físico de intensos trabalhos agrícolas e pastoris, logo dos quais as gentes decidem repousar e fundar a terra que hoje os vê nascer. A cornalheira e o rosmannhar sacralizam assim o espaço como árvores benfeitoras desta povoação.

Até aqui uma brevíssima mas significativa tríade de tradições locais. Vejamos agora um pequeno resumo das recolhas orais relativas à barca de passagem de Silhades que fizemos no terreno ao longo de boa parte desta década¹⁶. Ao todo registámos uma dúzia de inquéritos semidirigidos, que perfazem mais de cinco horas de diálogo com vários vizinhos, entre os quais se encontrava um antigo barqueiro, o senhor António Almeida, de verbo fluido e prodigiosa memória.

Nestas recolhas tornou-se patente a(s) memória(s) ainda viva(s) da antiga barca de passagem de Silhades, do seu acidente mortal, de muitos dos seus

16. A maior parte dos inquéritos relativos à barca de Silhades foram realizadas por um dos signatários do presente artigo (L. L.). No entanto, em vários deles contámos com a inestimável ajuda do nosso colega antropólogo Valdemar Pinho, a quem agradecemos a colaboração.

barqueiros e das construções a ela associadas: três casas (duas na margem direita e uma na margem esquerda do rio), o cais de acostagem, o caminho da barca... As pessoas consultadas lembravam-se da sua forma, tamanho, função, remos, cabo metálico... Também nos indicaram que a barca passava pessoas, géneros, animais... e até os primeiros traçadores do Felgar.

Apesar da sua fragilidade e da necessidade de terem que ser coligidas com outro tipo de fontes, quer escritas, quer gráficas, as recolhas orais metodologicamente orientadas por profissionais são fulcrais à hora de registar a memória viva das comunidades rurais associada a realidades locais hoje extintas, que no caso de Torre de Moncorvo podem ser exemplificadas aqui na barca de passagem de Silhades ou na ferrovia da Linha do Sabor (Ladra, 2015).

6. Fontes arqueológicas: a materialidade do abandono

Talvez uma das maiores novidades metodológicas no estudo da barca de passagem de Silhades tenha sido a implementação da linha de investigação conhecida como “Etno-arqueologia dos abandonos” (cfr. *inter alia*, González-Ruibal, 1998 e 2003), aplicando-a neste caso concreto à antiga casa do barqueiro na margem direita do rio Sabor, propriedade da JFF¹⁷. [Fig. 4]

O referido caso fez parte dum projeto muito mais alargado, que incluía a análise etno-arqueológica do abandono de todas as construções rurais identificadas no sítio de Silhades¹⁸. Apesar de havermos concluído este original estudo e de termos entregue ao coordenador geral do *Plano de Salvaguarda do Património* o seu correspondente relatório final

17. Para os trabalhos de campo relativos ao estudo etno-arqueológico pormenorizado do abandono da casa do barqueiro foram fundamentais os contributos do topógrafo João Nicolau e do desenhador José Rodrigues, aos que agradecemos toda a ajuda dispensada.

18. Nos trabalhos de campo relativos ao estudo etno-arqueológico genérico do abandono das restantes construções de Silhades participaram os arqueólogos Fábio Rocha e Eulália Pinheiro. Nos trabalhos de gabinete foi fundamental o contributo do geógrafo João Monteiro. A todos eles queremos expressar a nossa gratidão.

(Ladra, 2013), infelizmente, ao dia de hoje os seus resultados ainda permanecem inéditos. Seja como for, a sua publicação será prontamente efetivada.

A análise muito pormenorizada das materialidades residuais que se foram acumulando na casa do barqueiro ao longo de quase trinta anos de abandono (1982-2010) permitiram-nos concluir que neste espaço se concentraram evidências materiais de se ter produzido uma presença antrópica recorrente, assim como um marcado reaproveitamento da casa, dotando-a de novos usos plurifuncionais. [fig. 5]

7. Considerações finais

Ao longo destas páginas expusemos muito resumidamente diversas informações relativas à história mult centenária de Silhades e da sua barca de passagem. O volume de dados reunidos através do recurso à implementação de uma variada tipologia de fontes e métodos de pesquisa é considerável, sendo suscetível de ser contrastivamente coligido para uma pronta e desejável publicação em forma de monografia.

Quer a Arqueologia, quer a Tradição oral, atribuem a primeira presença humana no concelho de Torre de Moncorvo e na freguesia do Felgar ao sítio de Silhades. Para a primeira delas, contamos com a evidência física de exemplares avulsos de indústrias líticas talhadas datáveis da Pré-história Antiga. No segundo âmbito inclui-se a conhecida explicação popular por homonímia para o significado etimológico de Felgar, relacionando-o com uma primeira e fundacional ação de repouso e descanso na aldeia depois de ter trabalhado duramente no rio.

As fontes documentais custodiadas em numerosas instituições públicas que foram diretamente consultadas e de maneira sistemática pelos signatários manifestaram-se como algo extremamente útil para compreender melhor a intra-história desta travessia fluvial. Pretendeu-se conscientemente procurar e obter diversos relatos complementares sobre este facto, recorrendo a um muito alargado leque de fontes. Talvez tivesse sido interessante procurar mais informações em certas publicações periódicas locais, como *A Caserna do Cimo do Lugar*, ou regionais, como *O Mensageiro de Bragança* e

Fig. 4 Imagem da desaparecida Casa do Barqueiro propriedade da Junta de Freguesia do Felgar em Silhades, na margem direita do rio Sabor. Fotografia: José Rodrigues

tantas outras, onde temos a suspeita de que ainda nos aguardam pequenas surpresas.

Seja como for, a chave interpretativa para a compreensão do Felgar reside na travessia fluvial: a primeira passagem do rio Sabor em Silhades foi a mítica e lendária de Santo Alifonso, pastor de gado que, como vimos anteriormente, transpunha o rio sobre a sua capa estendida. Este tipo de lenda hagiográfica na que uma personagem imbuída de sacralidade recorre às suas roupas para transpor as águas com a ajuda divina é muito conhecida no ocidente europeu dos séculos XIII ao XVIII: S. Fr. Gil no Douro, S. Bernardino de Sena no Ebro, Sta. Basílica no Esla, a Virgem da Carballeda em Rionegro, S. Francisco de Paula no estreito de Mesina... Trata-se do conhecido milagre das vestes transformadas em embarcações.

Muito provavelmente a primeira passagem regular do rio Sabor em Silhades se tenha dado já na Pré-história. Continuamos à espera de que alguns arqueólogos se pronunciem a este respeito. E em

termos documentais consideramos como algo muito possível que já no século XII o extinto concelho de Mós tivesse controlado este trânsito de pessoas e mercadorias ao possuir – não por acaso – terras em Silhades e, portanto, nas duas margens do rio. Mas o primeiro documento gráfico efetivo que recolhe a existência como tal da barca de Silhades é o mapa de 1560 elaborado por Fernando Alvares Seco. E assim continuará a ser representada ao longo de vários séculos, nos quais os copistas amanuenses chegaram a deturpar a toponímia original para converter Silhades em Cilhades, num erro que se perpetuou até hoje na *Carta Militar de Portugal*. Por ironias da História e perante esta dubitativa alternância consonântica, os poderes centrais acabaram por eliminar o sítio decretando a construção de uma mega-barragem, ao tempo que decidiram eliminar o topónimo na mais recente edição da referida carta militar. Nada disto sucedeu por acaso.

No dia 1 de Janeiro de 1982 produziu-se a última arrematação pública da barca de passagem de Silhades na JFF, resultando adjudicada a sua gestão

Fig. 5 Exemplo de uma das plantas distributivas da análise etno-arqueológica do abandono da Casa do Barqueiro. Elaboração: José Rodrigues, seguindo dados e parâmetros metodológicos fornecidos por Lois Ladra.

por um ano ao barqueiro Virgílio Pinto¹⁹. Sabemos como era a barca, quais eram as suas medidas e qual a sua arcaizante mas robusta morfologia. Fora de Portugal, mas dentro do quadrante norocidental da Península Ibérica, encontramos claras analogias formais nas barcas de passagem de Barbantes (Gallego, 1999: 171, Lám. 13), na do Tambre (Alonso, 1992: fig. 1) ou na de Pobladura del Valle (Martín, 2015: 257, fig. 94), por apenas referir alguns exemplos concretos. E temos as memórias orais locais que ainda hoje tentam evitar o seu memoricídio.

Convém ainda não esquecer que, para além de algumas prometedoras expectativas iniciais (Dordio, 2014) e apesar da manifesta incapacidade à hora de publicar qualquer monografia que recolhesse os resultados científicos do *Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor* (Dordio, 2015) é bom comprovar como, ano após ano, muitos dos antigos colabo-

19. JFF, *Livro de Actas da Junta de Freguesia do Felgar - Douro (1974-1984)*, Acta da Sessão Ordinária, fl. 64-64v, 1 de Janeiro de 1982.

radores desta ambiciosa empreitada não se resignaram e restituem à sociedade na medida das suas possibilidades os frutos dos seus malogrados esforços, infelizmente desenvolvidos sob tão lamentável orientação técnico-científica. Graças a este ímprobo esforço, hoje começamos a conhecer melhor diversos aspectos materiais das comunidades ribeirinhas do Baixo Sabor, como por exemplo as embarcações tradicionais (Ladra e Pinho, 2010-11 e 2011), as estruturas de moagem de cereal (Rolo et al., 2013; Rolo e Oliveira, 2018), as construções para a pesca (Batista *et al.*, 2014), as alvenarias em pedra seca (Alves, 2015), ou o seu rico espólio etnológico (Correia e Maximino, 2018), entretanto parcialmente recuperado e pendente da sua necessária musealização. Trabalhos estes completados *a posteriori* com análises etnológicas de carácter comparativo (Ladra, 2019) ou com achegas pontuais sobre determinadas manifestações materiais da religiosidade popular (Ladra, 2020)

No que diz respeito ao Estudo *Etno-arqueológico de Cilhades* (sic), um elemento tão importante e

singular como a barca de passagem apenas mereceu exatamente duas referências muito pontuais no relatório final integrado elaborado pelo seu coordenador (Santos, 2014: 55 e 61). A pormenorizada análise etno-arqueológica do abandono da casa do barqueiro e do resto das construções vernaculares ali identificadas, nem uma só. Também aqui continuamos à espera de uma monografia por parte do correspondente “responsável”. A diferença do que aconteceu com os estudos relativos ao património cultural afetado por outras mega-barragens como podem ser a do Alqueva²⁰ ou a de Foz Tua²¹, no caso da do Baixo Sabor a coordenação técnica do Plano de Salvaguarda do Património (Dordio, 2014) manifestou-se completamente incapaz de publicar qualquer síntese parcial e muito menos de maneira monográfica e conjunta os resultados finais das pesquisas entretanto realizadas por diferentes equipas ao longo de vários anos. E não foi precisamente por falta de meios pois, como já foi ironicamente assinalado, contou “com recursos antes impensáveis” (Soeiro, 2013: 244). Apenas foi entregue um relatório final ainda hoje inédito e com pouco mais de quarenta páginas de texto – exatamente quarenta e cinco – que evidenciam os mais que parcos “resultados” do *Estudo sobre elementos edificadas e construídos de carácter etnográfico no Vale do Sabor* (Dordio, 2015). Como tristemente era de esperar, da antiga barca de passagem de Silhades também nada nele foi referido. Desde aqui fazemos votos para que esta “travessia no deserto” chegue algum dia a ver a outra margem do rio do esquecimento e possa ver assim a “luz” do dia.

Agradecimentos

Os autores deste trabalho agradecem publicamente a ajuda que numerosas instituições e particulares nos ofereceram ao longo de vários anos, com especial destaque para todos os nossos antigos colegas abrangidos pelo *Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroelétrico do Bai-*

20. Consultem-se, *inter alia*, os mais de dez volumes das *Memórias d’Odiãna*, publicados pela EDIA.

21. Vejam-se, por exemplo, os três volumes da monografia coordenada por Pedro Carvalho (2017), publicados pela EDP.

xo Sabor. Obrigado ao Carlos d’Abreu, pelo convite para colaborar neste número da *Revista Memória Rural* e por ter revisto o texto. Menção muito especial merece o velho barqueiro, Sr. António Almeida, do Felgar, que partilhou connosco pacientemente e em fraterno convívio muita da sua grande sabedoria: todo um exemplo de humanismo e de saber estar com os pés na terra – e no rio – frente à arrogância dos poderosos. Com ele aprendemos que sempre houve tempos muito difíceis em que tudo... “era assim, meus santinhos!”.

Referências bibliográficas

- ABREU, Carlos d’ (1998): Torre de Moncorvo: *percurso e materialidades medievais e modernos*. Porto: UP, Dissertação de Mestrado em Arqueologia.
- ABREU, Carlos d’ (2000): “As Memórias Paroquiais de 1758 do actual Concelho de Torre de Moncorvo, IX – Felgar”. *Terra Quente* (quinzenário), ano XI, n.º 205: Mirandela, 15FEV2000, 4.
- ABREU, Carlos d’ (2003): “Torre de Moncorvo na cartografia antiga [séculos XVI-XVIII]”. *Douro Estudos & Documentos*, 16: 27-37.
- ABREU, Carlos d’ (2006): “Das antigas barcas de passagem no Douro Ibérico”. *Douro Estudos & Documentos*, 21: 45-75.
- ABREU, Carlos d’ (2011): *A estruturação do território ibérico da raia duriense e as vias de transporte: êxitos e fracassos*. Salamanca: USAL, Tese de Doutoramento em Geografia.
- ABREU, Carlos d’; COUTEIRO, Pedro e HOELZER, André (2004): “A cornalheira de Santo Alifonso: o caso anómalo de uma aroeira arbórea a enriquecer o Património do Vale do Baixo Sabor”. *Côavisão*, 6: 35-43.
- ABREU, Carlos d’ e DE LA TORRE, José Ignacio (2004): “O Douro, Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo. Duas margens de alguma conflituosidade na Idade Média”. *Côavisão*, 0: 69-77.
- ALONSO, Fernando (1992): “Las barcas del río Tambre (Galicia): estudio comparativo con las barcas del Tâmega y otras embarcaciones fluviales”. *Jornadas de estudo de Marco de Canaveses*, 1: 65-79. Marco de Canaveses: Câmara Municipal.
- ALVES, Francisco Manuel (2000): *Memórias Arque-*

- ológico – Históricas do Distrito de Bragança*, 11 vol. Bragança: Museu Abade de Baçal [Reed. facs.].
- ALVES, Pedro (2015): “A alvenaria de pedra seca dos casebres das encostas do vale do Baixo Sabor”. *Revista CEPIHS* [Centro de Estudo e Promoção da Investigação Histórica e Social], 5: 425-441.
- AZEVEDO, Rui de; COSTA, Avelino de Jesus da e PEREIRA, Marcelino R. (1979): *Documentos de D. Sancho I (1174-1211)*. Vol. I. Coimbra: Universidade.
- BATISTA, Inês; COPREA, Mauro e RAIMUNDO, Francisco (2014): “As pesqueiras do rio Sabor no concelho de Torre de Moncorvo”. *Côavisão*, 16: 123-138.
- CAPELA, José Viriato (2007): *As freguesias do distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758*. Braga: Edição do Autor.
- CARQUEJA, M.ª da Assunção (1955): *Subsídios para uma monografia da Torre de Moncorvo*. Coimbra: UC, Dissertação de Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas.
- CARQUEJA, M.ª da Assunção (2007): *Documentos medievais de Torre de Moncorvo*. Moncorvo: Câmara Municipal.
- CARVALHO, António Veloso de (1721): *Memoria das noticias que El Rey N. S.ªr ordena se deam a Academia Real da Estoria Portuguesa, da Camera desta V.ª da Torre de Moncorvo, e lugares de seu termo*. BN, Cod. 222 (transcritas por Abreu, 1998: 153-164).
- CARVALHO, Pedro [Coord.] (2017): *Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua*. 3 vols. 383 + 348 + 399 pp. Porto: EDP – Afrontamento.
- CASTELO-BRANCO, Fernando (1958): “Do tráfego fluvial e da sua importância na economia portuguesa”. *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, 76 (1-3): 39-66.
- CMP (2008): Carta Militar de Portugall, Esc. 1:25.000, Folha 119 “Felgar”, 2.ª Ed.
- CORREIA, Mauro e MAXIMINO, Paulo (2018): “Para além dos objetos: uma recolha de património etnográfico no Baixo Sabor”. *Revista Memória Rural*, 1: 201-217.
- COSTA, Francisco da Silva (2012): “O arquivo da Administração da Região Hidrográfica do Norte. Roteiro metodológico”. In *Caminhos da água*. Paisagens e usos na longa duração, 267-293. Braga: CITCEM.
- CUNHA, Arlindo de Magalhães Ribeiro da (1999): “A travessia do Rio Douro na peregrinação composte-

- lana”. *Brigantia*, XIX (1-2): 53-69.
- DÓRDIO, Paulo (2014): “Investigação e desenvolvimento no Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor”. *Atas das XVI Jornadas Culturais de Balsamão*. Balsamão: Centro Cultural de Balsamão: 183-214.
- DÓRDIO, Paulo (2015): *Estudos sobre elementos edificadas e construídos de carácter etnográfico no Vale do Sabor. Relatório final*. Inédito, depositado na DRCN. 45 p. + Anexo.
- DUARTE, Luís Miguel e BARROS, Amândio Jorge Moais (1997): “Corações aflitos: navegação e travessia do Douro na Idade Média e no início da Idade Moderna”. *Douro Estudos & Documentos*, 2 (4): 77-118.
- FERNANDES, Ilda (2001): *Torre de Moncorvo, município tradicional*. 1ª Edição, Torre de Moncorvo: Câmara Municipal [2.ª Ed. 2013].
- FILGUEIRAS, Octávio Lixa (1974): “Remanescentes de formas de navegar pré-romanas em uso no Noroeste peninsular”. *Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia*, I: 223-247.
- GALLEGO, Olga (1999): *As barcas e os barcos de pasaxe da provincia de Ourense no Antigo Réxime*. Ourense: Museo Arqueolóxico Provincial [Boletín Auriense, Anexo 24].
- GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo (1998): “Etnoarqueología de los abandonos en Galicia. El papel de la cultura material en una sociedad agraria en crisis”. *Complutum*, 9: 167-192.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo (2003): *Etnoarqueología de la emigración*. Pontevedra: Deputación Provincial.
- LADRA, Lois (2013): *Estudo etno-arqueológico do abandono de Silhades (Felgar, Torre de Moncorvo)*. Relatório inédito, depositado no Departamento de Arqueologia do ACE Baixo Sabor. Torre de Moncorvo, 347 p.
- LADRA, Lois (2015): “Memórias da Linha do Sabor: o contributo de cinco ferroviários”. In Carlos d’Abreu (Coord.), *A linha do Vale do Sabor: um caminho-de-ferro raiano do Pocinho a Zamora*, 197-212. Carviçais: Lema d’Origem.
- LADRA, Lois (2017): “Três estudos de Etnologia Fluvial no rio Tua: pesca artesanal, moagem de cereais e travessia ribeirinha”. *Estudo Histórico e Etnológico*

co do Vale do Tua, 2: 244-348. Porto: EDP – Afrontamento.

LADRA, Lois (2019): “Antropologia fluvial no Douro Transmontano: pesca artesanal e travessia ribeirinha nos rios Côa, Sabor e Tua”. *Douro*, 8: 145-166.

LADRA, Lois (2020): “Acheга às cruzeiras de pedra nos concellos do Baixo Sabor (Trás-os-Montes, Portugal)”. *Actas do X Congreso Galego de Cruceiros*, 195-207. Lugo: Asociación Galega de Amigos dos Cruceiros.

LADRA, Lois e PINHO, Valdemar (2010-11): “Tecnologia tradicional da navegação fluvial em Trás-os-Montes. As bateiras do rio Sabor”. *Brigantia*, 30-31: 411-424.

LADRA, Lois e PINHO, Valdemar (2011): “Embarcações fluviais tradicionais em Trás-os-Montes: as bateiras do rio Sabor”. *Etnografía*, 3. Disponível em <https://mesondoforno.com/embarcacoes-fluviais-tradicionais-en-tras-os-montes-as-bateiras-do-rio-sabor/>, data de consulta a 30-08-2020.

MARQUES, José (1985): “A administração municipal de Mós de Moncorvo, em 1439”. *Brigantia*, 2-4: 515-560.

MARTÍN, José Ignacio (2015): *Barcas de paso en el Reino de León (de la Edad Media al siglo XX)*. Benavente: Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”.

MARTINS, D. S. (1972): “A cornalheira benta”. *A Torre*, 1972.05.15.

MATOS, Artur Teodoro de (1980): *Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850)*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

MENDES, José Maria Amado (1981): *Trás-os-Montes nos fins do século XVIII segundo um manuscrito de 1796*. Lisboa: INIC.

MONIZ, Gonçalo Canto (2009): “Arquitectura do Barco: Cultura marítima no ensino da Escola Superior de Belas Artes do Porto (1958/59-1968/69)”. *Octávio Lixa Filgueiras: Arquitecto de Culturas Marítimas*, 37-56. Lisboa: Museu Marítimo de Ilhavo.

PAÇO, Afonso do (1936): “Páleo- e mesolítico Português (Descobrimientos – Bibliografia) I”. *Revista*

de Guimarães, 46 (3-4): 221-230.

PEREIRA, Gaspar Martins e BARROS, Amândio Moraes (2001): *Memória do rio. Para uma história da navegação no Douro*. Porto: Afrontamento.

RODRIGUES, Maria Assunção Carqueja (2007): *Documentos medievais de Torre de Moncorvo*. Torre de Moncorvo: Câmara Municipal.

RODRIGUES, Maria Assunção Carqueja e RODRIGUES, Adriano Vasco (2006): *Felgar. História, indústrias artesanais, património*. Felgar: Ed. dos Autores.

ROLO, André; OLIVEIRA, Sara e LADRA, Lois (2013): “Património molinológico no Rio Sabor (Trás-os-Montes, Portugal). O moinho do Poço das Galhas (Cardanha, Torre de Moncorvo)”. In *Molinos: innovación y ciencia en el Patrimonio Etnográfico* [Actas del 8º Congreso Internacional de Molinología, Tui, 2012]: 227-240.

ROLO, André e OLIVEIRA, Sara (2018): “Ribeiro de Moinhos (Felgar e Souto da Velha). Contributo para a memória de uma realidade desaparecida”. *Revista Memória Rural*, 1: 219-231.

SANTOS, Filipe (2015): *Estudo etno-arqueológico de Cilhades. Relatório final integrado de carácter monográfico*. Coimbra: refrito depositado na DRCN. 181 p.

SANTOS, Filipe e LADRA, Lois (2014): “A cabeça antropomorfa do Castelinho: um novo elemento da plástica antiga em Trás-os-Montes”. *Actas do III Congresso Internacional sobre Cultura Celta* (15-17/04/2011 Narón): 513-536.

SEIXAS, Carlos (2018): “A tragédia da barca de Silhades”. *Antologia de autores transmontanos, durienses e da beira transmontana*. 650-656. Lisboa: Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa.

SEIXAS, Carlos (2019): “Uma manifestação de comunitarismo agro-pastoril”. *Revista Memória Rural*, 2: 84-97.

SOEIRO, Teresa (2013): “Requiem pelo património fluvial vernacular do Douro”. *Atas das Primeiras Conferências do Museu de Lamego / CITCEM*. 233-245. Lamego: Museu de Lamego.

